

SỬA LỖI CÂU BỊ ĐỘNG TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Trương Văn Ảnh

Đại học Sài Gòn

Email: truongvananh@cvseas.edu.vn

ABSTRACT

Ba mươi học sinh lớp 8 được chọn ngẫu nhiên để tham gia lớp học về câu bị động. Trong chương trình học, câu bị động lần đầu được giới thiệu ở học kỳ hai của chương trình tiếng Anh lớp 8. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu thụ đắc qua việc phạm lỗi và sửa lỗi cho học sinh vào thời điểm này bởi vì trước đó các em chưa tiếp cận với câu bị động trong tiếng Anh, nên việc thụ đắc của các em sẽ có độ chính xác khoa học cao.

Key words: Câu bị động, sửa lỗi, thụ đắc ngôn ngữ.

1 GIỚI THIỆU

Khi học ngoại ngữ, lỗi mắc phải (errors) là điều không tránh khỏi. Học sinh phạm lỗi trong quá trình học một hệ thống ngôn ngữ mới để tiếp thu ngôn ngữ này. Do vậy, từ lâu lỗi mắc phải là đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực thụ đắc ngôn ngữ (Corder, 1981[9]; Ellis, 2008[15]).

Trước Corder [9] người ta xem lỗi là một vấn đề phải xóa bỏ ngay lập tức. Trái lại, Corder xem lỗi là một công cụ học sinh sử dụng để tiếp thu ngôn ngữ; Hendrickson [17] xem lỗi như một bằng chứng cho thấy trình độ của học sinh trong việc tiếp thu ngôn ngữ; AbiSamra cho rằng lỗi cung cấp thông tin quý giá trong quá trình học của học sinh để giáo viên đánh giá quá trình dạy và học để giúp cho học sinh thụ đắc ngôn ngữ.

Khi học ngoại ngữ, học sinh thường áp dụng kiến thức ở tiếng mẹ đẻ để sử dụng ở ngoại ngữ hoặc sử dụng sai những kiến thức mới học ở ngoại ngữ. Những lỗi sai này có thể đưa đến hai kết quả: (1) học sinh được khích lệ qua sự chỉnh sửa của giáo viên và có những cố gắng thử nghiệm mới để tiếp thu tốt ngôn ngữ, và (2) học sinh chán nản qua sự chỉnh sửa của giáo viên và kết quả học tập kém dần.

Thụ đắc xảy ra trong quá trình học sinh hình dung ra cách thức ngôn ngữ hoạt động. Học sinh cần cơ hội để sử dụng và thử nghiệm với ngôn ngữ mới. Lỗi là điều tự nhiên và không thể tránh khỏi trong việc học ngôn ngữ.

Thụ đắc xảy ra thông qua tương tác trong bối cảnh giao tiếp thực. Học sinh cần luyện tập và thực hành ngôn ngữ.

Lỗi ngôn ngữ trung gian (Interlingual errors) do áp dụng các mẫu của tiếng mẹ đẻ. Lỗi này gọi là chuyển di (native language transfer). Lỗi nội tại ngôn ngữ (Intralingual errors) do áp dụng sai các quy tắc của ngoại ngữ đang học.

Tầm quan trọng của lỗi: nghiên cứu lỗi cho biết các giai đoạn phát triển trong học tập và các khó khăn mà học sinh gặp phải khi cố gắng thử nghiệm sự tiếp thu và cho thấy sự sáng tạo trong tiếp thu.

3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Trước đây, các học giả đã nhìn thấy các lỗi ngôn ngữ, nhưng họ có thái độ tiêu cực khi xử lý việc phạm lỗi. Họ cho rằng phải tránh việc phạm lỗi và có thái độ nghiêm khắc khi sửa lỗi của học sinh. Selinker, Corder, Lewis, Dulay và Hendrickson thực hiện những công trình nghiên cứu về lỗi ngôn ngữ bắt đầu từ thập niên 1960 cho đến nay. Các tác giả này nghiên cứu về những lỗi học viên mắc phải khi học một ngôn ngữ khác và cũng đi đến kết luận rằng trong quá trình học ngoại ngữ, học viên thử nghiệm các quy tắc đã biết trước đó, áp dụng vào ngoại ngữ mới và phạm lỗi. Chính các học giả này đã nghiên cứu công phu và sắp xếp các lỗi ngôn ngữ một cách hệ thống. Trên cơ sở nghiên cứu thụ đắc ngôn ngữ, các tác giả này đã đề ra các biện pháp sửa lỗi và xây dựng những lý thuyết khoa học về việc sửa lỗi.

Cho đến nay có nhiều tác giả nghiên cứu về các lỗi học sinh phạm phải khi học ngoại ngữ (giao thoa ngôn ngữ). Phạm Đăng Bình, Nguyễn Linh Chi và Nguyễn Thiện Nam nghiên cứu về những lỗi người nước ngoài mắc phải khi học tiếng Việt. Đào Thị Thùy Linh [1] khảo sát các lỗi tiếng Anh của học sinh Việt Nam. Phân tích các lỗi, sắp xếp chúng theo những loại có hệ thống, các nhà nghiên cứu cho rằng học viên phạm lỗi trong quá trình tiếp xúc, giao thoa văn hóa. Những lỗi này do sự trải nghiệm của tiếng mẹ đẻ trước đó, ảnh hưởng đến quá trình học ngoại ngữ khi học viên áp dụng các quy tắc đã học và đã được sử dụng trước đó.

Theo Rujikiatkumjorn, S. & Chiewkut [25], học sinh có các tính cách sau:

Các em biết rằng thế giới bị chi phối bởi những quy tắc. Không phải luôn luôn các em có thể hiểu các quy tắc, nhưng các em biết rằng các em phải tuân theo các quy tắc và các quy tắc giúp các em tạo ra một cảm giác an toàn.

Các em hiểu tình huống nhanh và hiểu ngôn ngữ đang sử dụng. Các em sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ trước khi thụ đắc được chúng. Sự hiểu biết phải thông qua luyện tập thực tiễn. Học sinh, nói chung, thường nhiệt tình và tích cực trong học tập.

Tức là các em cố gắng học tốt để được khen thưởng về điều các em đang làm. Điều quan trọng là khen thưởng để các em tiếp tục sự nhiệt tình và cảm thấy thành công từ khởi đầu.

Theo Corder (1981) [9], học sinh có thói quen hoàn thiện khả năng bẩm sinh qua việc nghe điều người ta nói. Các em học dần dần qua tương tác xã hội (hay qua quá trình học tập).

Nguyên nhân phạm lỗi khi học ngoại ngữ của học sinh:

Theo Norrish (1983, p.21-42) [21] học sinh phạm lỗi do sự cầu thả, sự chuyển di từ tiếng mẹ đẻ, sự dịch từ tiếng mẹ đẻ, sự phân tích đối chiếu, trật tự chung, sự khái quát thái quá, việc áp dụng không đầy đủ các công thức, và sự sáng tạo của chính học sinh.

Richards (1974) [24] xếp các lỗi thành hai nhóm: (1) các lỗi của ngôn ngữ trung gian do sự chuyển di từ tiếng mẹ đẻ, và (2) các lỗi phát triển nội tại của ngoại ngữ xảy ra trong quá trình học ngoại ngữ khi học sinh chưa thật sự tiếp thu kiến thức. Dulay và Burt (1974) [13] cho rằng hầu như 90% lỗi là những lỗi của ngôn ngữ trung gian.

Sự phân tích đối chiếu nhấn mạnh tiếng mẹ đẻ là yếu tố chính ảnh hưởng đến lỗi của học sinh học ngoại ngữ và là rào cản chính đối với việc thụ đắc ngôn ngữ. Theo các nhà ngôn ngữ, lỗi xảy ra khi học sinh không đáp ứng được một kích thích cụ thể trong ngoại ngữ và việc kích thích này hóa ra chỉ tạo ra “những thói quen xấu”; do đó, không nên để kích thích này diễn ra.

Theo Olsen (1999) [22], nhiều yếu tố phức tạp trong tiếng mẹ đẻ ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu ngoại ngữ và tạo ra những lỗi.

Richards và Schmidt (2002) [24] xếp loại các lỗi để phân tích như sau: (1) khái quát hóa thái quá khi mở rộng các quy tắc ngôn ngữ không phù hợp với ngữ cảnh, (2) đơn giản hóa khi người học tự tạo ra các quy tắc ngôn ngữ đơn giản hơn những quy tắc đang học, (3) các lỗi trong tiến trình học phản ánh các giai đoạn phát triển tự nhiên, (4) các lỗi giao tiếp xuất phát từ việc sử dụng các bước giao tiếp, (5) các lỗi rút ra từ sự chuyển di trong thực hành, (6) tránh né sử dụng các cấu trúc khó, và (7) các lỗi do sử dụng quá thường xuyên.

Nhà ngôn ngữ học người Mỹ Robert Lado đề xuất phương pháp phân tích đối chiếu để nghiên cứu sự chuyển di của tiếng mẹ đẻ như sự ứng dụng ngôn ngữ học cấu trúc vào việc dạy ngoại ngữ. Sự phân tích đối chiếu tập trung vào sự so sánh cấu trúc hệ thống ngôn ngữ của tiếng mẹ đẻ vào ngoại ngữ, đặc biệt là hệ thống âm thanh và ngữ pháp của hai ngôn ngữ để suy đoán và miêu tả những khó khăn trong việc dạy và học ngoại ngữ và tìm ra các giải pháp cho những khó khăn này (Fang và Xue-mei, 2007, P.10[16]).

Olsen (1999) [22] đưa ra thuật ngữ “ngôn ngữ trung gian” để chỉ vị thế trung gian về cấu trúc giữa tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ. Đây là một quá trình tâm lý, khi học sinh tự tạo ra các quy tắc của riêng mình khi học ngoại ngữ. Những quy tắc này được mô phỏng theo các quy tắc ở cả tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ.

Hệ thống ngôn ngữ trung gian cho rằng ngôn ngữ của học sinh bị ảnh hưởng bởi các quá trình khác nhau như (1) vay mượn mẫu câu từ tiếng mẹ đẻ, (2) mở rộng các mẫu từ ngoại ngữ, và (3) diễn đạt ý nghĩa bằng cách sử dụng từ và ngữ pháp đã biết (Richards và Schmidt, 2002 [24]).

Trước khi Krashen đề xuất mô hình quan sát (1977) [27], các nhà nghiên cứu đều xem tiếng mẹ đẻ có những ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiếp thu ngoại ngữ. Mô hình này xem sự chuyển di ngôn ngữ và lỗi hay sự lệch chuẩn là sự chuyển di tích cực. Theo mô hình này, sự tương đồng của tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ và sự mở rộng của tiếng mẹ đẻ hỗ trợ cho việc tiếp thu ngoại ngữ. Mô hình này đã dẫn đến việc nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ và văn hóa của tiếng mẹ đẻ ảnh hưởng tích cực đến việc tiếp thu ngoại ngữ (Hendrickson, 1999) [17].

4 CÁC LỖI KHI HỌC NGOẠI NGỮ

Việc xếp loại các lỗi nhằm dễ dàng phân tích và đề ra các giải pháp để giúp học sinh tiếp thu tốt ngoại ngữ. James (1998, pp.108-117) [18] và Hendrickson (2003, p.804) [17] nghiên cứu các bảng phân loại lỗi và xếp chúng vào hai loại:

Phân loại theo tiêu chí ngôn ngữ:

Các lỗi diễn ra ở các lĩnh vực hình vị, hình thái, cú pháp, diễn ngôn. Đối với học sinh phổ thông các lỗi này rơi vào từ vựng hay ngữ pháp. Các lỗi ngữ pháp phổ biến ở thì động từ, dạng, thể, vv.

Phân loại theo cấu trúc nội:

Dulay, Burt và Krashen (1982) [13] đề xuất các lỗi theo phân loại cấu trúc nội. Theo họ, học sinh sử dụng ngôn ngữ không chính xác khi thay đổi cấu trúc nội của ngôn ngữ theo những cách cụ thể và có hệ thống, như sau:

+ Bỏ đi (Omission):

Ở giai đoạn đầu, học sinh có khuynh hướng bỏ đi các hư từ nhiều hơn các thực từ.

Ví dụ: Hoa is in room. (Mạo từ THE bị bỏ đi)

Ở giai đoạn đầu học tiếng Anh, học sinh thường bỏ đi động từ To Be.

Ví dụ: Miss Hoa very kind. (IS bị bỏ đi trong trường hợp này)

+ Thêm vào (Addition):

Theo Dulay, Burt và Krashen, lỗi này diễn ra do học sinh luôn bám sát vào các quy tắc ngôn ngữ (1982, p.160). Loại lỗi này có các tiêu loại sau:

- Vượt tuyến (Overgeneralization): không tính đến các trường hợp ngoại lệ hay bất quy tắc, học sinh áp dụng quy tắc cho mọi trường hợp, dù cho các trường hợp này không áp dụng được công thức tổng quát.

Ví dụ: “childs” thay vì “children”; “layed” thay vì “laid”.

- Áp dụng quy tắc hai lần (Double use): Thay vì chỉ áp dụng công thức một lần, học sinh sử dụng hai lần trong hành vi ngôn ngữ.

Ví dụ: She doesn't likes music. They didn't saw him then.

- Tình cờ thêm vào: học sinh thêm vào công thức ngữ pháp mà không cố ý.

Ví dụ: They did saw her there. He doesn't never go by boat.

+ Thông tin sai (False information):

Học sinh sử dụng dạng sai của cấu trúc hay hình vị (Dulay, 1982) [13], bao gồm các tiêu loại sau:

- Áp dụng sai quy tắc (Wrong application):

Ví dụ: Do you be fine? Thay vì: Are you fine?

Did they could pass the exam? Thay vì: Could they pass the exam?

- Dạng không đúng (Wrong form):

Ví dụ: Him was happy when I saw him. Thay vì: He was happy when I saw him.

- Dùng sai dạng thay thế (Wrong alternation):

Ví dụ: I no like music. Thay vì: I don't like music.

+ Trật tự sai (Wrong order):

Học sinh sử dụng đúng ngữ pháp, tuy nhiên, đặt trật tự từ không đúng theo cú pháp của ngôn ngữ.

Ví dụ: A girl beautiful. Thay vì: A beautiful girl.

He never is late. Thay vì: He is never late.

City Ho Chi Minh. Thay vì: Ho Chi Minh City.

+ Chọn từ sai (Wrong vocabulary):

Ví dụ: She is beauty. Thay vì: She is beautiful.

+ Pha trộn (Blending): Hai hay nhiều hình thức ngữ pháp dùng chung trong một câu, thay vì chỉ dùng một hình thức.

Ví dụ: He is eats bread every day. Thay vì: He eats bread every day.

+ Tương đồng sai (False analogy):

Ví dụ: Tall – taller; Good - gooder

+ Phân tích sai (Misanalysis): Học sinh hiểu sai khái niệm khi hình thành giả thuyết sai (wrong hypothesis).

Ví dụ: They are roses and its colours are different. Thay vì “their”, học sinh dùng “its”.

+ Khái quát chưa hết (Undergeneralization): Học sinh không áp dụng hết các quy tắc.

Ví dụ: We know who is he. Thay vì: We know who he is.

+ Sử dụng dư thừa (redudancy): Học sinh áp dụng quy tắc nhiều lần. Thường phụ tố được sử dụng thừa trong hình thái.

Ví dụ: There are many childrens. Thay vì: There are many children.

+ Tiếp biến văn hóa (Acculturation):

Học sinh rất dễ phạm lỗi ngôn ngữ trong giao tiếp do thường đem văn hóa trong tiếng mẹ đẻ áp dụng vào ngoại ngữ. Corder [61] gọi những lỗi kết cấu ngữ pháp là lỗi hiện (overt errors) và kết cấu ngữ pháp chính xác nhưng sử dụng trong ngữ cảnh không thích hợp gọi là lỗi ẩn (covert errors), lỗi ẩn này sẽ ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp. Học sinh thường đem cấu trúc của tiếng mẹ đẻ áp dụng vào cấu trúc của ngoại ngữ.

Ví dụ: He drinks some medicine. (Thay vì: He takes some medicine).

4 SỬA LỖI NGÔN NGỮ

4.1 Cách sửa lỗi

Doff (1988) [12] đề cập đến nguyên tắc chữa lỗi ngôn ngữ như sau: "Khuyến khích học sinh nắm vững kiến thức ngôn ngữ chuẩn xác; khen ngợi khi học sinh thực hiện giao tiếp thành công, khiến học sinh thấy được sự tiến bộ của mình; tránh làm học sinh cảm thấy xấu hổ khi hay mắc lỗi ngôn ngữ; cuối cùng là chữa lỗi ngôn ngữ trong khoảng thời gian ngắn nhất có hiệu quả cao nhất, nếu thời gian sửa lỗi quá nhiều, giáo viên quá chú tâm vào việc sửa lỗi sẽ ảnh hưởng đến tiến độ bài giảng và không khí lớp học".

Theo Dale Carnegie (Đắc nhân tâm) [10], để sửa lỗi của ai đó, trước tiên ta phải khen họ thật lòng về những ưu điểm của họ, kể đó ta vạch ra những lỗi của họ. Có như thế, người được sửa lỗi sẽ không cảm thấy khó chịu và vui vẻ tiếp thu và sửa lỗi của mình. Đối với học sinh cũng thế, khi sửa lỗi của các em, trước hết ta phải tìm những điều các em làm tốt để khen và kể đó nhẹ nhàng vạch ra lỗi để các em nhận ra một cách thoải mái.

Hendrickson (1978) [17] đề xuất các câu hỏi với các từ nghi vấn “có nên”, “khi nào”, “cái nào”, “như thế nào” và “ai” để nghiên cứu về quá trình sửa lỗi trong lớp học. Qua ba thập niên các nhà nghiên cứu tìm các câu trả lời cho các câu hỏi này, nhưng đến nay, chưa có những câu trả lời rõ ràng. Các câu hỏi đó là: (1) Nên chăng sửa các lỗi của học sinh? (2) Khi nào sửa những lỗi này, nếu cần thiết? (3) Những lỗi nào nên sửa? (4) Nên sửa như thế nào? và (5) Ai sửa?

(1) Nên chăng sửa các lỗi của học sinh?

Theo Hendrickson [17], các lỗi ngôn ngữ nên sửa để nâng cao năng lực ngôn ngữ của học sinh. Rauber & Gil (2004), McDonough (2005) và Smith (2010), qua những công trình nghiên cứu của mình đã đồng tình với Hendrickson, khi cho rằng học sinh sẽ bị bất lợi nếu giáo viên không quan tâm đến những lỗi của các em. Điều quan trọng là theo không khí học tập trong lớp, một số lỗi nên được sửa, chứ không phải tất cả.

(2) Khi nào sửa những lỗi này, nếu cần thiết?

Hầu như có sự đồng thuận về sửa lỗi. Thế nhưng, khi nào thích hợp để sửa lỗi? Cả sự sẵn sàng của học sinh lẫn sự động viên của giáo viên đều được nhấn mạnh khi sửa lỗi. Lượng thời gian cần thiết cũng được xem xét khi tiến hành sửa lỗi.

Hendrickson (1978) [17] nêu ra 3 thời điểm sửa lỗi ngôn ngữ, bao gồm: sửa lỗi ngay lập tức (immediate correction), sửa lỗi ngay sau đó (delayed correction) và sửa lỗi sau đó (postponed correction).

Sửa lỗi ngay lập tức là khi học sinh phạm lỗi, giáo viên sửa lỗi ngay tại thời điểm đang đó. Sửa lỗi ngay lập tức có hiệu quả cao nhất, khiến học có ấn tượng sâu nhất, vì khi giáo viên chữa lỗi học sinh vẫn đang ở trạng thái viết sai. Học sinh vẫn còn đang tiếp xúc trực tiếp với lỗi. Tuy nhiên, sửa lỗi ngay lập tức lại có nhược điểm là khiến cho học sinh cảm thấy mất tự tin, học sinh có thể cảm thấy xấu hổ và thậm chí cảm thấy bị xúc phạm và việc này không đạt được mục đích giao tiếp.

Sửa lỗi ngay sau đó được thực hiện sau khi học sinh học xong và làm bài xong giáo viên mới sửa lỗi, tức là trong giờ học đó. Hiệu quả của cách sửa lỗi này thấp hơn so với sửa lỗi ngay lập tức. Vì sau khi học sinh làm bài xong, các em thường ở trạng thái thả lỏng, không tập trung chú ý việc sửa lỗi của giáo viên.

Ở tiết học sau giáo viên sẽ sửa lỗi của học sinh là thời điểm muộn hơn. Đây là thời điểm sửa lỗi có hiệu quả thấp nhất, khi thời điểm sửa lỗi cách thời điểm học sinh phạm lỗi quá lâu. Như vậy học sinh khó có thể liên hệ hoặc nhớ lại những lỗi mà mình đã phạm phải.

Tùy theo quá trình dạy và học và các loại lỗi mà học sinh phạm phải, giáo viên phải có những cách sửa lỗi một cách linh hoạt để giúp học sinh tiếp thu tốt nhất bài học. Cách sửa lỗi không nên quá cứng nhắc, khiến học sinh mất tự tin, cảm thấy tự ti và việc học bị ức chế. Qua cách sửa lỗi của giáo viên, học sinh phải cảm thấy hứng thú và có những thử nghiệm sáng tạo mới và đây chính là giai đoạn học sinh tiến đến việc thụ đắc ngôn ngữ.

(3) Những lỗi nào nên sửa?

Theo Hendrickson [17], trước hết phải vạch ra các lỗi một cách hệ thống. Chỉ một số lỗi cần phải sửa và những lỗi khác được bỏ qua hoặc chỉ nêu kết quả chính xác mà không phải sửa. Khi học sinh xem kết quả chính xác cuối cùng, các em có thể đối chiếu với bài làm của mình và nhận ra các lỗi và tự sửa.

(4) Nên sửa như thế nào?

Abisamra (2003) [6] và Serebenjapol (2003) [26] cho rằng sửa lỗi công khai giúp học sinh nhận thức tốt hơn sửa một cách hàm ý hay thậm chí không sửa. Richards và Sampson (1974) [24] nêu ra sáu chiến lược sửa lỗi: (1) phản hồi sửa lỗi một cách hiệu quả, (2) tái tạo lại câu đúng, (3) giải thích, (4) phản hồi siêu ngôn ngữ, (5) đưa ra các lỗi, và (6) lặp lại các lỗi. Mỗi chiến lược được áp dụng cho một quá trình dạy và học cụ thể.

(5) Ai sửa?

Hendrickson [17] đề xuất ba trường hợp liên quan đến việc ai sẽ sửa lỗi. Tùy theo ngữ cảnh, ba đối tượng sau sẽ tiến hành sửa lỗi: (1) bản thân học sinh sẽ tự sửa lỗi với sự hướng dẫn của giáo viên, (2) học sinh sẽ sửa lỗi cho nhau, và (3) giáo viên là người sẽ sửa các lỗi của học sinh.

Học sinh tự sửa lỗi (Self-correction): Các nhà nghiên cứu tâm lý cho thấy, con người thường muốn tự mình điều chỉnh. Chính vì vậy giáo viên nên ghi vào bài làm cho học sinh biết mình đang mắc lỗi ngôn ngữ và cho học sinh cơ hội tự chữa lỗi.

Học sinh trong nhóm sửa lỗi cho nhau (Peer correction): Nếu như học sinh không tự chữa lỗi được giáo viên có thể yêu cầu các em trong nhóm cùng sửa lỗi cho nhau. Như vậy không những khuyến khích tinh thần tập thể, mà còn thu hút tất cả học sinh vào quá trình sửa lỗi, bớt phụ thuộc vào giáo viên.

Giáo viên sửa lỗi (Teacher's correction): Không phải bao giờ cũng áp dụng hai phương pháp chữa lỗi trên, đôi khi giáo viên hướng dẫn học sinh diễn đạt một cách chính xác. Tuy vậy, không phải giáo viên trực tiếp sửa lỗi cho học sinh mà vẫn để học sinh cùng tham gia quá trình sửa lỗi.

4.2 Sửa lỗi trong giảng dạy

Tổng thống Hoa kỳ Elenor Roosevelt đã từng nói “Sự tự tin không phải xuất phát từ luôn luôn làm đúng mà xuất phát từ không sợ làm sai” (Confidence comes not from always being right but from not fearing to be wrong). Giáo viên phải tạo sự tự tin này ở học sinh qua việc khuyến khích các em có những thử nghiệm của bản thân khi học câu bị động.

Nguyên tắc hàng đầu của thụ đắc ngôn ngữ là tạo mọi điều kiện để học sinh có thể tiếp thu bài học một cách tối đa. Trong phạm vi nghiên cứu này, việc học sinh lớp 8 tiếp thu (acquire) và vận dụng việc chuyển đổi giữa câu chủ động và bị động trong tiếng Anh là tâm điểm.

Đây là mục ngữ pháp khó và học sinh thường không thích học. Để khuyến khích học sinh học tập và tiếp thu tốt, chúng tôi chú trọng vào các điểm sau:

- Tạo không khí thoải mái trong lớp học.
- Tạo sự tự tin cho việc thử nghiệm của học sinh.
- Lấy học sinh là trọng tâm trong học tập.
- Tùy theo tình huống, linh động sửa lỗi của học sinh bằng cách kết hợp tất cả những phương cách mà các nhà nghiên cứu đã đề ra.

Cụ thể, chúng tôi đã tiến hành sửa các lỗi theo từng loại sau đây:

+ Bỏ đi (Omission):

Khi học sinh bỏ động từ TO BE ở câu bị động, học sinh được gợi ý sự khác biệt giữa câu chủ động và bị động trong tiếng Việt, ngoài sự chuyển đổi chủ ngữ và bổ ngữ. Học sinh sẽ nhận ra có từ “*bị*” hoặc “*được*” cần thêm vào. Kế đó học sinh sẽ được gợi ý trong tiếng Anh tương đương với “*bị*” hoặc “*được*” là “*to be*”. Học sinh được yêu cầu kiểm tra lại động từ “*to be*” để thêm vào. Sự trao đổi giữa học sinh và giáo viên rất thân mật, do vậy, học sinh không cảm thấy khó chịu và mất mặt “lose face”.

Jack plays the guitar.

The guitar is played by Jack.

Đối với lỗi thiếu mạo từ “*the*”, giáo viên không đề cập mà chỉ gạch dưới “*the guitar*” ở câu chủ động. Đây là lỗi nhỏ, học sinh có thể tự sửa được.

Jack plays the guitar.

+ Thêm vào (Addition):

- Vượt tuyến (Overgeneralization): Khi học sinh phạm lỗi này, giáo viên nhận xét “*draw*” là động từ bất quy tắc, học sinh cần chỉnh động từ ở cột 3 ở câu bị động. Đối với động từ “*read*” giáo viên cũng tiến hành cùng cách sửa lỗi. Các học sinh phạm lỗi cảm thấy rất thoải mái và chỉ chỉnh lại động từ.

Kathy draws two pictures.

Two pictures are drawn by Kathy.

They read books.

Books are read.

Lưu ý rằng mặc dù học sinh làm sai, nhưng giáo viên không nên phủ nhận câu của các em mà yêu cầu điều chỉnh lại câu theo hướng dẫn để khuyến khích sự tự tin của học sinh.

- Áp dụng quy tắc hai lần (Double use): Học sinh phạm lỗi khi dùng công thức hai lần trong một câu bị động. Trong trường hợp này, giáo viên yêu cầu học sinh bỏ đi “*doesn't*” và giải thích rằng từ phủ định này chỉ dùng ở câu chủ động. Câu bị động đã có “*to be*”, nên ta chỉ cần thêm “*not*” ở sau.

She doesn't like music.

Music isn't liked by her.

Khi học sinh phạm lỗi này, giáo viên nên thân mật bảo học sinh chỉ dùng “*been*” ở thì hoàn thành và lưu ý thì này sẽ học vào năm sau. Trong chương trình lớp 8 chỉ dùng “*to be*” ở hiện tại đơn và quá khứ đơn. Học sinh học trước là tốt, nhưng chỉ nên sử dụng kiến thức của chương trình lớp 8.

They read books.

Books are read.

- Áp dụng cứng nhắc (Fossilization): Lỗi này xảy ra do học sinh nghĩ rằng hễ nghĩa phủ định thì phải có “*not*”. Lỗi này xảy ra một cách máy móc. Đối với lỗi này, giáo viên yêu cầu học sinh bỏ từ dư ra là “*not*”. Bản thân “*never*” đã hàm chứa nghĩa phủ định rồi. Giáo viên nên dùng những từ như “OK” để tỏ sự thân mật với học sinh để các em cảm thấy thoải mái và không mất tự tin.

He never eats snake.

Snake is never eaten.

+ Thông tin sai (False information):

- Áp dụng sai quy tắc (Wrong application): Học sinh phạm lỗi này do chưa nhận ra rằng “*to be*” là trợ động từ. Giáo viên nên giải thích với em rằng câu có động từ thường dùng trợ động từ “*Do*”, nhưng câu có “*to be*” thì dùng nó trước chủ ngữ trong câu nghi vấn. Học sinh chỉ cần bỏ “*Do*” và đưa “*Are*” ra đầu câu.

Do they help you?

Are you helped?

Giáo viên giải thích cho học sinh hiểu rằng khi có các động từ tình thái như “*Could*”, “*Can*”, “*May*”, ... ta phải đặt chúng trước chủ ngữ trong câu hỏi.

Could they pass the exam?

Could the exam be passed?

- Dạng không đúng (Wrong form): Trong trường hợp sau giáo viên bảo học sinh chỉnh đúng dạng của chủ ngữ và bổ ngữ khi đổi vị trí. Ở vị trí chủ ngữ ta dùng “*He*” và ở vị trí tân ngữ ta dùng “*me*”.

I help him.

He is helped by me.

Trong câu sau, giáo viên nhắc học sinh lưu ý rằng động từ “*to be*” phải phù hợp với chủ ngữ mới. “*Two cakes*” là số nhiều, nên ta dùng “*are*”.

Mary makes two cakes.

Two cakes are made by Mary.

- Dùng sai dạng thay thế (Wrong alternation): Một phần do ảnh hưởng của tư duy tiếng mẹ đẻ, học sinh có sự nhầm lẫn giữa “*not*” và “*no*”, bởi vì cả hai đều có nghĩa là “*không*” trong tiếng Việt. Khi học sinh phạm lỗi, giáo viên nên lưu ý dùng “*no*” trước danh từ và “*not*” trước động từ. Trong trường hợp này “*liked*” là động từ, dùng từ “*not*” là chính xác.

I don't like music.

Music is not liked by me.

+ Trật tự sai (Wrong order):

Theo ngữ nghĩa cú pháp, trong câu bị động “*by O*” phải đặt sau phương hướng và trước thời gian. Phần này đã được giáo viên trình bày, nhưng học sinh vẫn chưa nhớ. Giáo viên cần nhắc học sinh đặt “*by Mike*” sau “*into the room*” và thời gian phải đặt sau phương hướng, ở cuối câu.

Mike takes some flowers into the room.

Some flowers are taken into the room by Mike.

He takes some flowers into the room today.

Some flowers are taken into the room today.

Đối với câu sau, học sinh cần được lưu ý rằng “*never*” đặt sau động từ “*to be*”.

Thomas never drinks beer.

Beer is never drunk by Thomas.

+ Chọn từ sai (Wrong vocabulary):

Khi học sinh dùng động từ “*to be*” sai, không phù hợp với chủ ngữ mới, do các em chỉ nghĩ đến chủ ngữ trong câu chủ động. Giáo viên nên yêu cầu học sinh phải chia động từ phù hợp với chủ ngữ mới.

Kathy draws three pictures.

Three pictures are drawn by Kathy.

+ Pha trộn (Blending): Khi học sinh dùng hai hay nhiều hình thức ngữ pháp trong một câu, thay vì chỉ dùng một hình thức, giáo viên nên nhắc các em lưu ý nhận ra động từ bất quy tắc và khi đã dùng cột 3 bất quy tắc thì không cần phải thêm “*ed*”.

Kathy draws three pictures.

Three pictures are drawn by Kathy.

Trong câu sau, giáo viên giải thích với học sinh rằng trong câu có động từ tình thái “*can*”, ta chỉ cần đặt “*be*” ở dạng nguyên mẫu sau nó.

Jack can repair the bike.

The bike can be repaired by Jack.

+ Tương đồng sai (False analogy): Trong trường hợp học sinh so sánh các dạng giống nhau và tự quy ra dạng tương đương, giáo viên nên giải thích tính võ đoán của ngôn ngữ: mặc dù “*say*” có dạng tương đồng như “*play*”, nhưng đây là động từ bất quy tắc. Quá khứ đơn và quá khứ phân từ của nó là “*said*”.

Hoa says a sentence.

A sentence is said by Hoa.

+ Phân tích sai (Misanalysis): Do học sinh hiểu sai khái niệm khi hình thành giả thuyết sai (wrong hypothesis), giáo viên nên giải thích “*feet*” là dạng số nhiều bất quy tắc, không có “*s*” ở cuối. Dạng số ít của nó là ‘*foot*’. Do vậy học sinh chỉ cần chỉnh lại động từ “*to be*” ở số nhiều.

Daisy washes the feet.

The feet are washed by Daisy.

+ Khái quát chưa hết (Undergeneralization): Khi học sinh không áp dụng hết các quy tắc, các em phải được giải thích về các dạng đặc biệt của câu cầu khiến khác với câu bình thường. Học sinh được gợi ý chỉ cần bỏ bỏ ngữ người và đưa bỏ ngữ vật lên và chuyển động từ sang quá khứ phân từ.

Mr. Tan has someone repair his car.

Mr. Tan has his car repaired.

+ Sử dụng dư thừa (Redundancy): Khi học sinh áp dụng quy tắc nhiều lần, giáo viên thân mật nhắc em bỏ “*ed*” sau “*known*”. Đây là động từ bất quy tắc, ta chỉ cần dùng dạng cột 3 là đủ.

Everyone knows Mr. Obama.

Mr. Obama is known by everyone.

+ Tiếp biến văn hóa (Acculturation): Lỗi này học sinh mắc phải sau khi đã học câu bị động. Do nghĩ rằng *bị, được* là cấu trúc bị động, nên học sinh dùng cấu trúc này khi viết tiếng Anh. Đối với lỗi này giáo viên nên sửa trước lớp, nhấn mạnh tính nhiều nghĩa của các từ “*bị*” và “*được*”. Ngoài chức năng hư từ trong câu bị động, hai từ này có lúc là động từ và có lúc thêm vào để bổ nghĩa cho động từ. Trong những trường hợp này, đây không phải là cấu trúc bị động. Và tôi ghi hai câu sau để các em các em nắm rõ.

Anh ta giành được hai hai huy chương.

He won two medals. (Ở đây không có động từ “*to be*”)

Anh ta được nhiều tiền.

He gets a lot of money. (Ở đây không có động từ “to be”)

Trong sơ đồ kết quả sau đây, ta thấy sự tiến bộ của học sinh khi tham gia lớp thực nghiệm học theo phương pháp sửa lỗi. Điều này cho thấy qua quá trình học tập, luyện tập, phạm lỗi, nhận ra lỗi và sửa lỗi, học sinh đã thụ đắc cách chuyển đổi câu chủ động – bị động. Quá trình này được biểu diễn như sau:

Trong đó:

I: trình bày của giáo viên (Teacher’s introduction)

L: học tập của học sinh (Students’ learning)

T: thử nghiệm của học sinh (Students’ trying)

E: phạm lỗi của học sinh (Students’ errors)

C: sửa lỗi của học sinh, nhóm học sinh và giáo viên (student’s, students’ and teacher’s correction)

A: sự thụ đắc của học sinh (students’ acquiring)

Xuyên suốt trong quá trình này là sự luyện tập của học sinh (students’ practice) và sự hướng dẫn theo dõi của giáo viên (teacher’s monitoring).

4.3 Những phản ứng ngôn ngữ học của học sinh

Sau 3 tuần nắm được hình thức cơ bản của câu bị động ở hai thì hiện tại đơn và quá khứ đơn của tiếng Anh lớp 8, qua khảo sát và theo dõi của chúng tôi, học sinh, do thụ đắc được dạng ban đầu của bị động đã có những bộc lộ sau đây trong quá trình giao tiếp và tiếp tục học tập phần còn lại của chương trình tiếng Anh lớp 8.

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát không những ở nơi học tập: qua giao tiếp trong nhóm (tiếng Việt) và tiếp tục học chương trình tiếng Anh lớp 8 mà còn ở bên ngoài lớp học. Kết quả cho thấy học sinh có những phản ứng ngôn ngữ học ở các môi trường khác nhau.

4.3.1 Những yếu tố ngôn ngữ học khiến học sinh viết câu bị động sai:

+ Ảnh hưởng của “bị” và “được” trong tiếng Việt:

Do khi dịch câu bị động tiếng Anh sang tiếng Việt của hai hư từ “bị” và “được” (ở giai đoạn đầu cơ bản, các học sinh chỉ được giới thiệu hai hư từ này), các học sinh cho rằng trong tiếng Việt, câu nào có một trong hai hư từ này thì câu đó là câu bị động. Đối với những trường hợp này, chúng tôi phải giải thích với các em như sau:

Trường hợp “bị” và “được” là vị tố: Đây là hai ngoại động từ và sau chúng là bổ ngữ trực tiếp.

Ví dụ: Nông dân được mùa.

Việt Nam bị hạn hán.

Trường hợp “bị” và “được” là hư từ: Hai từ này đóng vai trò phụ cho ngoại động từ theo sau đó. Chính những ngoại động từ này tác động lên chủ ngữ ở trước.

Ví dụ: Hoa được Nam giúp/Hoa được giúp/Hoa được giúp bởi Nam.

Nam bị thầy phạt/Nam bị phạt/Nam bị phạt bởi thầy.

Đây là lỗi tương đồng (analogy) khi nghĩ đến dạng tương đương trong câu chủ động-bị động mới vừa tiếp thu. Học sinh phạm lỗi này chứng tỏ các em đã thụ đắc dạng bị động, tuy nhiên vận dụng chưa nhuần nhuyễn.

Chúng tôi giả định rằng ở giai đoạn cao hơn, khi các em học sinh trưởng thành và tiếp xúc với các hư từ khác như “phải”, “chịu”, “mắc”, “khả”, ... các em sẽ tiếp tục bộc lộ những lỗi sai tương đồng này khi nghĩ những câu có các từ này là câu bị động và những từ này luôn là hư từ ở những câu khác nhau. Trên thực tế, những từ này thường đóng vai trò vị tố trong các câu tiếng Việt. (Tuổi tác [age] khác nhau sẽ ảnh hưởng đến việc thụ đắc ngôn ngữ ở các mức độ khác nhau).

+ Ảnh hưởng của “bị” và “được” trong tiếng Anh:

Khi thụ đắc dạng căn bản của câu bị động trong tiếng Anh, các học sinh cho rằng “is” “am”, “are”, “was” và “were” có nghĩa là “bị” hoặc “được” nếu sau chúng là những động từ khác. Trong ngữ pháp tiếng Anh, sau những dạng trên của động từ TO BE chia ở hiện tại đơn và quá khứ đơn còn có các động từ ở dạng không ngôi khác: dạng nguyên mẫu không “TO”, dạng nguyên mẫu có “TO”, dạng hiện tại phân từ.

Khi học tiếp, gặp các câu chủ động ở hiện tại tiếp diễn (present progressive) và quá khứ tiếp diễn (past progressive), có những học sinh dịch nghĩa sang tiếng Việt ở dạng bị động.

Ví dụ: You are arriving on Saturday 20th. (tr.97, Tiếng Anh lớp 8)

Học sinh dịch nghĩa: Bạn được đến vào ngày thứ bảy 20.

Ba was taking a shower at eight o'clock last night. (tr.119, Tiếng Anh lớp 8)

Học sinh dịch nghĩa: Ba được tắm vòi sen lúc 8 giờ tối hôm qua.

Đây là lỗi vượt tuyến (overgeneralization) công thức BE + V-ED (quá khứ phân từ) được áp dụng cho cả công thức BE + V-ING (hiện tại phân từ). Học sinh áp dụng kiến thức đã tiếp thu cho cả những quy tắc khác dù những quy tắc này chỉ giống một phần.

Chúng tôi giả định rằng khi học câu bị động ở các thì khác (tương lai đơn, hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, tương lai hoàn thành, các thì hoàn thành tiếp diễn hoặc các dạng có động từ tình thái, giả định,...) sau này, học sinh sẽ có những lỗi vượt tuyến khác về bị động. Lúc đó các học sinh sẽ ở các lứa tuổi khác trưởng thành hơn.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của “to be” có nghĩa là “bị” và “được”, khi dịch sang tiếng Việt học sinh lạm dụng ngữ nghĩa từ vựng này cho các trường hợp sau đây.

Ví dụ: The prince was sinful.

(Hoàng tử bị tội)

Cách dịch chính xác của câu trên là “Hoàng tử có tội”.

Ví dụ: The princess was famous.

(Công chúa được nổi tiếng)

Cách dịch đúng của câu trên là “(Công chúa nổi tiếng)

Qua thụ đắc câu bị động, học sinh đã phân biệt được ngữ nghĩa tích cực dùng “*được*” và nghĩa tiêu cực dùng “*bị*”. Cho nên, các em đã dịch “was sinful” là “bị tội” và “was famous” là “được nổi tiếng”. Tuy nhiên, chỉ có yếu tố “*to be*” thì đây không phải là câu bị động và trong hai câu trên “*to be*” đứng trước tính chất nên không dịch sang tiếng Việt.

+ Không phân biệt giữa quá khứ đơn và quá khứ phân từ (phụ tố ED) trong tiếng Anh:

Qua quan sát các tuần tiếp theo sau khi học sinh đã thụ đắc dạng cơ bản của câu bị động, chúng tôi phát hiện học sinh mắc lỗi bỏ mất đi (omission). Trong trường hợp này, học sinh cho rằng quá khứ đơn của động từ quy tắc là động từ ở dạng quá khứ phân từ và BE trong trường hợp này được tỉnh lược đi.

Ví dụ: The radio played.

Học sinh dịch rằng “Đài được hát/Đài được mở” vì cho rằng đây là câu bị động. Thật ra đây là câu chủ động và động từ “play” ở đây là nội động từ. Học sinh thấy “played” nên tưởng nhầm là câu bị động. Qua thụ đắc dạng cơ bản câu bị động, học sinh máy móc cho rằng “played” là ở dạng bị động.

Ngoài ra, do thụ đắc dạng bị động, học sinh cũng mắc lỗi dạng tương đồng (analogy) giữa dạng quá khứ đơn và quá khứ phân từ của động quy tắc (regular verb) trong tiếng Anh.

Ví dụ: The case weighed two kilos.

Học sinh dịch “Cái va li được cân hai kí lô” vì nhầm “weighed là quá khứ phân từ. Thực ra “weigh” thuộc những động từ không dùng ở câu bị động. Đây là quy tắc võ đoán (arbitrary) trong ngữ pháp tiếng Anh. Trong câu trên “weigh” là nội động từ và thông thường câu được dịch là “Cái va li nặng hai kí lô”.

+ Ảnh hưởng của “BY” trong tiếng Anh:

Một số học sinh cũng phạm lỗi với giới từ “BY” sau khi thụ đắc câu bị động. Trong câu bị động chủ thể hành động câu chủ động sẽ chuyển ra sau thành bổ ngữ câu bị động và đặt sau giới từ “BY”. Trong hầu hết các trường hợp, nhất là ở dạng cơ bản ban đầu, “BY” được dịch là “bởi”. Khi gặp lại giới từ này ở các loại câu khác, học sinh cứ dịch “BY” là “bởi” trong tiếng Việt. Theo xếp loại đây là lỗi cứng nhắc trong ngôn ngữ (fossilization).

Ví dụ: The car stopped by some policemen.

(Xe bị dừng lại bởi vài công an)

Thật ra, câu trên là câu chủ động, “stop” là nội động từ và “by” là giới từ chỉ nơi chốn. Do vậy, câu trên phải dịch là “Xe dừng lại bên cạnh vài công an”.

Có học sinh dịch câu sau đây một cách ngây ngô, do sự thụ đắc cứng nhắc câu bị động.

Ví dụ: The train has arrived at the station by nine o'clock.

(Tàu đến ga bởi chín giờ)

Thay vì phải dịch là “Tàu đến ga khoảng chín giờ”.

Chúng tôi cho rằng lỗi ngô nghê này chỉ xảy ra ở học sinh thiếu niên (tuổi 13 và 14). Ở những lứa tuổi lớn hơn sau này, các lỗi này sẽ không còn tái hiện nữa.

4.3.2 Những yếu tố ngôn ngữ học giúp học sinh viết câu bị động đúng:

+ Mô hình kết cấu của câu chủ động-bị động tương đương giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

Trong hai cấu trúc trên ta thấy rõ các yếu tố tương đương: S ≡ CN, V ≡ ĐT, Be ≡ Bị/Được, By ≡ Bởi, O ≡ BN. Về căn bản, trật tự cấu trúc giống nhau. Những đặc điểm ngôn ngữ này giúp cho học sinh viết đúng và dịch đúng câu chủ động-bị động giữa hai ngôn ngữ Anh-Việt.

+ Phân biệt rõ hiện tại phân từ và quá khứ phân từ về mặt từ vựng ngữ nghĩa.

Về bình diện từ vựng ngữ nghĩa, hiện tại phân từ mang nghĩa chủ động và quá khứ phân từ mang nghĩa bị động. Chủ động là gây ra hành động lên đối tượng khác và bị động là bị chủ thể khác tác động. Nói cách khác, nếu là hành động của danh từ thì là chủ động, nếu không là hành động của danh từ thì là bị động.

Ví dụ: A killing man: Kẻ giết người/kẻ gây ra hành động

A killed man: Người bị giết/người bị ai đó giết

Với yếu tố từ vựng ngữ nghĩa này, học sinh sẽ dễ dàng sử dụng các tính từ là phân từ để bổ nghĩa cho các danh từ trong tiếng Anh.

Ví dụ: Interesting films - interested audience, boring books – bored readers, ...

+ Tích cực-tiêu cực của giới từ “by”

Do ngữ nghĩa từ vựng của động từ chính, học sinh dễ dàng hiểu và dịch “by” theo nghĩa tích cực “được” hay “bị”.

Ví dụ: Hoa is praised by the teacher.

(Hoa được thầy khen).

Hoa is punished by the teacher.

(Hoa bị thầy chê).

5 KẾT LUẬN

Sự khuyến khích học sinh thử nghiệm các quy tắc đã biết và phạm lỗi để qua đó giáo viên hướng dẫn các em tự sửa lỗi hay cùng nhau sửa lỗi đã giúp học sinh dần dần thụ đắc được câu bị động. Sự kiên trì, sự hướng dẫn linh hoạt và thái độ thân thiện của giáo viên đã giúp học sinh vượt qua được những mặc cảm, sự e dè để tích cực tham gia vào hoạt động tự học và học nhóm. Đây chính là những yếu tố quyết định giúp học sinh học tập và tiếp thu câu chủ động-bị động. Kết quả qua 5 bài kiểm tra và kết quả trả lời của 2 bảng câu hỏi đã khẳng định nhóm học sinh lớp 8 đã thụ đắc được câu chủ động-bị động ở mức độ đơn giản ban đầu. Sau khi thụ đắc câu bị động, học sinh có những phản ứng ngôn ngữ học mà trước đây các em không hề có. Các em đã có những quan sát về câu bị động qua việc đọc các tài liệu, lắng nghe các câu nói để phát hiện ra câu bị động. Những quan sát này đã diễn ra không những trong môi trường học tập mà còn ở nơi sinh sống và các nơi khác. Kết quả của những phản ứng ngôn ngữ học này chứng tỏ các em đã “nhập tâm”, tức thụ đắc câu bị động.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- [1] Đào Thị Thùy Linh (2008). Phương pháp chữa lỗi ngôn ngữ trong giờ học khẩu ngữ, Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.
- [2] Ngô Thị Kim Thu, (2006). Cách thức diễn đạt ý nghĩa bị động trong tiếng Việt so sánh với tiếng Anh: Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
- [3] Nguyễn Hồng Côn, Bùi Thị Diên (2004), "Dạng bị động và vấn đề câu bị động trong tiếng Việt", Tạp chí Ngôn ngữ (7).
- [4] Nguyễn Minh Thuyết (1986). Vai trò của các từ được, bị trong câu bị động tiếng Việt. Hà Nội: Viện Ngôn ngữ học.
- [5] Nguyễn Tài Cẩn (1978), "Quá trình hình thành thể đối lập giữa ba từ "Bị, được, phải", Ngôn ngữ, (2) tr. 20-22.

Tiếng Anh

- [6] AbiSamra, N. (2003). *An Analysis of Errors in Arabic Speakers' English Writings*. American University of Beirut. Retrieved January, 2011 from <http://abisamra03.tripod.com/languageacq-erroranalysis.html>
- [7] Anthony C. Oha (2008) *Introduction to sociolinguistics*, National Open University of Nigeria.
- [8] Connel, P. (2000). *A technique for examining the severity of student errors in communicative English*: The English Teacher, 3,(2), pp.95-103.

- [9] Corder, S.P. (1981). *Error analysis and interlanguage*. Oxford: Oxford University Press.
- [10] Dale Harbison Carnegie (1936). *How to win friends and influence people* (Đắc nhân tâm), Simon and Schuster, USA.
- [11] Davis, G. B. (1993). *Tools for teaching*. San Francisco: Jossey-Bass
- [12] Doff A. (1988). *Teach English: A Training Course for Teachers*, Oxford University Press.
- [13] Dulay, HC. & Burt, M.K. (1974). *Errors and strategies in child second language acquisition*, TESOL Quaterly, 3(2), pp.129-136.
- [14] Edge, J. (1989). *Mistakes and correction*. London: Longman.
- [15] Ellis, R. and Hedge, T. (1993). *Second language acquisition research: how does it help teachers*. Oxford: Oxford University Press.
- [16] Fang, X. & Xue-mei, J. (2007). *Error analysis and the EFL classroom teaching: US-China education review*, 4(9), pp.10-14.
- [17] Hendrickson, J.M. (1987). *Error correction in foreign language teaching: Recent theory, research, and practice*. In M.H. Long & J.C. Richards (Eds.), *Methodology in TESOL: A book of readings*. Boston: Heinle & Heinle.
- [18] James. C. (1998). *Errors in language learning and use: Exploring error analysis*. London: Longman.
- [19] Kaeoluan, H. (2009). *A review of the roles of errors and error corrections in the teaching of English as a foreign language*. Thammasat University Language Institute Journal, Vol. 4, September, 2009, pp.139-150.
- [20] Long, M. L. (1985). *Input and second language acquisition theory*. In S. Grass and C. Madden (eds). *Input in second language acquisition*. Rowlay, Mass: Newbury House.
- [21] Norrish, J. (1983). *Language learners and their errors*. London: Macmillan Press.
- [22] Olsen, S. (1999). *Errors and compensatory strategies: A study of grammar and vocabulary in texts written by Norwegian learners of English*. *System*, 27,(2), pp.101-143.
- [23] Penny Ur (1999). *A Course in Language Teaching*. Cambridge University Press.
- [24] Richards, J.C. (ed.) (1974). *Error analysis: Perspectives on second language acquisition*. London: Longman.
- [25] Rujikiatkumjorn, S. and Chiewkut, S. (1989). *Error analysis of English language performance of KKU freshmen students*. PASAA, 19,(1), pp.93-94.
- [26] Sereebenjapol, P. (2003). *An analysis of the errors in English which graduate science students make in the discussion section of their thesis*. (Unpublished Master's thesis). Mahidol University, Thailand.
- [27] Stephens Krashen (2002). *Second language acquisition*. Oxford: Oxford University Press.